

BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENSIYASINI OSHIRISHDA PORTRET RANGTASVIRI METODINING O'RNI VA AHAMIYATI

Norqulova Dildor Uchkunovna

Samarqand davlat universiteti Pedagogika ta'limi fakulteti assistenti

dildor.norkulova@mail.ru

+998915566777

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340631>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda portret rangtasviri orqali kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi hamda majburiy fanlar tarkibiga kiruvchi rangtasvir fani dizaynerlik faoliyati haqida so'z boradi. Ayol portreti ranglavhasini qo'li bilan ishlash metodikasi bosqichlari" nomli mavzusiga ajratilgan soatlarni bosqichma bosqich ishlash metodikasi yoritilib berilgan va metodik afzalliklarini ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: dizayn, kompozitsiya, rangtasvir, xolst, dyum, kompetensiya, portret, pedagogik faoliyat, ijodiy faoliyat, an'anaviy ta'lim, kasbiy faoliyat, tasviriy san'at.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda hamda ularning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda majburiy va tanlov fanlar alohida o'rin tutadi. Majburiy fanlar tarkibiga kiruvchi rangtasvir fani dizaynerlik faoliyati bilan chamcharchars bog'liq.

Dizayn (ingl. design – loyiha, chizma, rasm) – narsalar muhitining estetik va funksional sifatlarini shakllantirish maqsadiga qaratilgan loyihalash faoliyati turlarini ifodalovchi termin

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini portret kompozitsiyasi orqali kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning asosiy omili sifatida qaraldi.

Kompozitsiya – yaxshi ish olib borish uchun zarur omil hisoblanadi. Muhimi, ishingizning barcha qismlari umumiy taasurotga ta'sir ko'rsatsin. Ob'ekt joylashuvini to'g'ri tanlasangiz ishning muhim tomoniga e'tiborni qarata olasiz. Aynan kompozitsiya tufayli tomoshabin suratning kayfiyatini va unda tasvirlangan ob'ektlarning muhimligini tushunadi va qabul qila oladi. Kompozitsiyada ob'ekt va fon o'lchamlarining mosligi haqida gapiradigan bo'lsak, yirik planda kam hajmli fonda chizilgan ob'ekt ko'proq e'tiborni tortadi va muhim bo'lib ko'rinadi. Katta hajmli fonda kichik tasvirlangan ob'ektlar yakkalangan bo'lib, kenglikda qisilib qolgandek ko'rinadi. Bu tomoshabinning e'tiborini jalb etmaydi degani emas, shunchaki unga nisbatan boshqacha munosabatda bo'lishadi

Portret yaratganda, nafaqat uning tashqi ko'rinishi, balki bu portretni chizish jarayoniga ham e'tibor berish kerak. Hozirgi vaqtda texnologiyaning zamonaviy usullari mavjud bo'lib, ularda qo'l mehnati kamaytirilgan. Ish qurollari va xom ashyoni to'g'ri qo'llash orqali portretning zamonaviyligi, estetikligi hamda dizayni saqlanadi. SHu jarayonlarni bajarish tartibini bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilariga etkazishda an'anaviy va noan'anaviy dars berish usullaridan foydalaniladi.

2- kurs "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" yo'nalishi talabariga "Ayol portreti ranglavhasini qo'li bilan ishlash metodikasi bosqichlari" nomli mavzusiga 12 soat vaqt ajratilgan. Bu vaqt doirasidagi mazmuni quyidagicha juftliklarga bo'lib chiqish mumkin.

1- Juftlikda birinchi bosqich. Shaklni o'lchami bo'ylab xolst yuzasiga to'g'ri joylashtirish. O'ng tomonda etarlicha ko'proq bo'sh joy qoldirish uchun boshning markaziy chizig'ini chap tomoniga qo'ying. SHaklning o'lchamini tepada 3½ dyum (9 sm) manfiy bo'sh

joy va qo'lning eng pastki barmog'i ostida taxminan 1 dyuym (3 sm) bo'sh joy qoldiring. Agar tayyor asar ramkaga solinsa, kompozitsiya barmoq uchlarini kesib tashlamaydi. Boshning o'lchami iyagidan sochning tepasigacha taxminan 8½ dyuym (22 sm) bo'ladi. Asosiy belgilarni, shu jumladan yuz harakterlarini, ko'ylakning bo'yin chizig'ini, qo'lning yuqori va pastki qismini aniqlash uchun gorizontaal belgilar qo'ying va keyin kengliklarni qo'yish uchun gorizontaal belgilarni qo'ying.

Ikkinchi bosqich. Teri rangini bo'yash uchun to'yinmagan sariq-yashil ranglar qorishmasi bilan engil ranglash. Juda engil rang berish uchun, mo'yqalamni engilgina ishqalang. Teri rangiga aylanadigan joyni engil yoping, boshqa joylarini ham engilgina yopsangiz bo'ladi, shunda butun sirt birlashtirilgan asosiy hajmga ega bo'ladi.

Uchinchi bosqich. Soyadan ajratilgan yorug'lik. Soya joylarini bildirish uchun suyultirilgan bo'yoqdan foydalaning. Bu rasmning umumiy tarkibi va dizaynini qayta ko'rib chiqish uchun to'xtashingiz kerak bo'lgan nuqta. Agar siz qiyofachi qomatiga biron bir katta o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz yoki hal qilishni talab qiladigan boshqa xatolik joylari bo'lsa, buni hoziroq to'g'irlang.

To'rtinchi bosqich. Eng to'q joylarni aniqlashtirish Rasmning eng to'q joylarini aniqlash uchun moy bo'yoqdagi bo'yoq(Umber)dan foydalaning, buning natijasida uch qiymatli ohangli sxema paydo bo'ladi. Ayni paytda, soyaning o'rta yoki to'q holatda qolishi aniq emas.

Beshinchi bosqich.YOrug'likdagi teri ranglarinigga ishlov berish. Hali ham yuza katta yassi tekislikday turganligi sababli. Elkaga tashlangan sharfnig och zarg'aldoq rangini darhol teri rangi va soyasining bir nechta joylariga qo'ying.

2- Juftlikda birinchi bosqich. Teri rangi asosini bo'yash uchun o'rta va katta taroqli mo'y qalamga o'tish. Rangni alohida va toza saqlash uchun uni boshqa bo'yoqqa aralashtirmang, shunchaki ustiga qo'ying, keyin cho'tkangizni artib, boshqa rang qo'shing. Ushbu yondashuv sizga shakllar yorug'ligini topish va hajmni o'rganishga imkon beradi. Ayni paytda qo'yayotgan mazoklaringiz joylashuvi faqat taxminiydir, lekin siz chizilayotgan tasvirni aniqlaganligingiz sari bu mazoklar o'z o'rnini topa boshlaydi

Ikkinchi bosqich. Jag' chizig'i va iyagining tashqi ko'rinishi va o'lchami va joylashishini to'g'rilash uchun kichik va o'rta mo'yqalamdan foydalaning.

3- juftlikda birinchi bosqichda ko'zlar, kipriklar va qoshlarga ko'proq to'xtalib o'tish. Ko'zlar tasvirlanishi. Kuz ostidagi engil soyalarni bo'yab qo'ying, faqat atrofdagi teriga qaraganda bir oz to'qroq ishlang. Bu pastki qovoq ifodasini yaratishda muhim ahamiyatga ega. YUqori kirpiklardan tushayotgan soyalarga ham to'xtatib o'ting. Ko'z oqining o'ng va chapdagi tonlarini taqqoslang. Albatta, soya tushadigan tomondan u axamiyatli darajada to'qroq bo'ladi. Biroq, rangdor parda, aksincha, soya tomondan yorqinroq, yorug'lik tomondan esa – to'qroq ranglarda (yonboshdan tushadigan yorug'likda) bo'ladi.

Kirpiklarni tasvirlanishi. Kirpiklarni bittalab tasvirlash odatda havaskorlarda uchraydi va bunday tasvirlarga qaraganingizda kipriklarning yumshoqligini yo'qotilganini his qilasiz. SHu sababdan siz bu xatolikka yo'l qo'ymang. Oddiygina, ingichka mo'yqalamda noziklik bilan yuqori kirpiklarni chizig'ini (Ivory Black) bo'yog'i bilan bo'yang. Toza va quruq bo'lgan kichik yoyma mo'yqalamni olib, bo'yoqni muloyimlik bilan yuqoriga va kirpik chizig'idan kirpiklar o'sadigan tomonga suring. Kirpik chizig'ini kipriklar bilan to'ldiring Kirpiklarni bo'yashni tugatgandan so'ng, agar sizga ularning ko'rinishi yoqmasa, kirpiklarni

tuzatishga urinmasdan, oldingi bosqichga bo'yoqni artib oling va qaytadan boshlang. Kipriklar tabiiy ko'rinishi uchun ingichka mo'yqalam yordamida kiprik chizig'iga kipriklar chizib chiqing.

Qoshlarning tasvirlanishi Qoshlarda birdaniga tuklarni ko'rsatishga xarakter qilmang. Qosh shaklida umumiy ranglarni tushurishdan boshlang. Qaerda u yorqinroq, qaerda to'qroq va qalinroqligiga ahamiyat bering. Qoshosti aylanasidagi xajm va yorug'lik va soyalarni tahlil qiling. Qosh yorug'likdan "o'girilgan" joyda u to'qroq bo'ladi. Yorug'likka "chiqish" joyida – yorqinroq. Asosan qoshlar boshlanishidan sal o'tgandan to'qroq va qalinlashgan bo'ladi. Ton qo'yilib hajm ko'rsatilgandan so'ng tuklarni tasvirlashga o'tsa bo'ladi. Asosan ular qoshlar boshlanishida va ularning uchlarida ko'rinadi.

Agar qoshlar to'q rangda bo'lsa, uning shakli bo'yicha massa surtib yasama ton hosil qilish kerak. So'ng esa ingichka mo'yqalam yordamida ehtiyotkorlik bilan qoshlarning perimetri bo'ylab tuklar o'sish joylarini belgilab oling. Qoshlar boshlanish joyida tuklar ingichka, o'rtasiga kelib esa qalinroq bo'ladi. Qoshlar tuklari yordamida o'z xajmiga ega bo'lishini unutmang, va, albatta, ularda yorug'lik-soya bo'ladi. Qoshlar qanchalik qalin bo'lsa, bu xajm shunchalar kuchli ifodalanadi. Tasvir xaqqoniy ko'rinishi uchun ba'zida bir nechta tukni ajratib

4- **Juftlikda burun va lablarning tasvirlanishi**

Kichkina mo'yqalamda bo'yoqlarning aralashmasidan kamroq olgan holda burun teshiklari va ko'z qovoqlari burmalarini tasvirlang. Burunning pastki qismidagi soyasini bo'yashda ehtiyot bo'ling, chunki berayotgan rangingiz burun shaklini buzib qo'yishi mumkin. Burun va yonoqlarning o'rtasidagi farqlarini anglagan holda, ranglarni shunday qo'yingki yanoqlardan yuqoriroqda joylashganini va halm jihatidan baland ekanligini sezdiring. Sovuq ranglardan ko'proq foydalaning, bu yanoqni pasayib, uzoqlashishiga olib keladi.

Labni bosqichma-bosqich tasvirlash. Birinchi bosqich. Og'izning asosiy burchaklarini toping. Dudoqlar kengligi va balandligi o'rtasidagi munosabatni aniqlash uchun to'g'ri chiziqdan foydalaning. Bu erda kenglik balandligi taxminan ikki barobar. Ushbu $\frac{1}{4}$ ko'rinishda og'iz anatomiyasining markazi chap tomonimizdagi og'iz burchagidan masofaning uchdan bir qismiga teng, chap burchak esa o'ng burchakdan bir oz pastroq. YUqori lab va pastki labning balandligi o'xshash. Engil ohangli ranglardan foydalanib, ingichka mo'yqalam bilan diqqatga sazovor joylarni belgilang.

Ikkinchi bosqich. Dudoqlar va uning atrofidagi shakllarni modellashtiring. Teri rangidan to'qroq ranglar bilan yuqori va pastki lablarning shakllarini toping. YUqori labni bir xil rang bilan to'ldiring. Kichkina va o'rta o'lchamdagi mo'yqalam yordamida lablar atrofidagi soyali joylarni engil ko'rsatish uchun bo'yoqlar aralashmasidan foydalaning.

Uchinchi bosqich. Dudoqlar shakllarini bo'yash va yumshatish. Bo'yoqlar bilan lablar orasidagi chuqur soyani va lablarning yorqin rangini tasvirlang. To'yingan rangning ustiga bo'yoqlarini bo'yash orqali lablarning engil qismini ko'rsating. Qirralarni yumshatish va rangni bir oz aralashtirish uchun kichik, yumshoq, quruq mo'yqalam yordamida rangni lablardan ularni o'rab turgan teri ranglariga muloyimlik bilan surtib oling. Mo'yqalamni zarbalar orasida artib olishni unutmang.

To'rtinchi bosqich. SHakli va tuzilishini to'g'rilash. Og'iz burchagida yo'qolib ketadigan to'q rang tuzilishini to'g'irlash orqali yuqori labni shakllantiring. Pastki labdagi

pigmentni tekislash uchun ko'proq bo'yoqlarini qo'shing. Bu yakuniy modellashtirish bosqichi hisoblanadi

Beshinchi bosqich. Kamchiliklarni bartaraf eting va ishni yakunlang. bo'yog' aralashmalarini tayyorlab uni o'ng tarafdagi lablar choki ostiga teri rangi lab bo'yog'iga mos keladigan joyga qo'ying. Ingichka mo'yqalamdan foydalanib, teri rangini och yashil rang bo'ylab va teri rangiga torting. Bitta zarba buni amalga oshirishi kerak va bir vaqtning o'zida ranglarni haddan tashqari aralashmasdan birlashtiradi va og'izning pastki chetining teriga yo'qolishiga imkon beradi. YUqori lab ustidagi joyni va chap tomonimizdagi og'izning tashqi burchagini bo'yok zarbasi bilan yoritib qo'ying. Pastki labning soya qismiga yashil aralashmali bo'yoqdan surtib soya hosil qiling. Bu labning tabiiyligini yanada oshiradi

5- juftlikning Birinchi bosqichda. SHu bosqichgacha sochlar faqat tekislik bo'ylab boyalgan bo'sa, endilikda ular shakl bo'ylab modellashtirib chiqariladi.. Soch qirralarini orqa fonga va yuzga qaratib tugatishiga ham ahamiyat bering. Orqa fonni, yuzni va bo'yni sochning chetki qismlarini barchasini yana ko'zdan kechiring.

Ikkinchi bosqichda. Qo'l va ustki liboslarining shakllarini soddalashtirish. Bir juft qo'lni bo'yash uchun yuzni bo'yash kabi ko'p vaqt kerak bo'lishi mumkin. Har bir burma va bo'g'implarni bo'yashga harakat qilishdan ko'ra, barmoqlarni oddiy shaklda saqlash. Portretidagi barcha qismlarini modellashtirish.

6- juftlikning Yakunlovchi birinchi bosqichida. Ushbu bosqichlardagi tasvirlarning asosiy farqlari – bu, avvalambor, kontrastlik, keyin esa detallari. YAkuniy bosqichda yorug'liklarni yorqinlashtirish, soyalarni to'qlashtirish va shu bilan birga umumiy hajmni ko'rsatish asosiy maqsaddir. Terilarda rang o'tishlari keskinroq va ko'zlardagi tiniq shu'lalar bilan uyg'unlashganda, har qanday asarda tekstura va yuzalarning kontrastlari yaxshi chiqadi. Masalan, jiloli va jilosiz narsalarda, dag'al mato va yaltiroq shoyilarda bu farqlarni ko'rishimiz mumkin.

Yakunlovchi ikkinchi bosqichda. Har bir detaliga e'tibor qaratib , orqa fon bilan yakunlash. Xarakterlariga tabiiylikni to'ldirish. YUzdagi a'zolari yan bir bora ko'rib chiqish, ularni yumshatish yoki to'qlashtirish kerakdir. Oxirgi bosqichda och to'qlik naturani ko'rinishi rangdagi asosiy soya yorug'liklarni umumlashtirib tugatish.

Mashg'ulotlarni shu ketma –ketlikda bosqichlarga ajratib o'tishning quyidagi metodik afzalliklarini kuzatish mumkin.

1. Vaqtdan yutiladi, ishning samaradorligi ortadi.
2. Kasbiy kompetensiyalari rivojlanadi
3. Portret janri haqida ko'proq tushunchaga ega bo'ladi va fazoviy tasavvuri kengayadi
4. Quyidagi mavzuni bo'yicha mahorati ortadi.

Demak, xulosa qilib aytganda, shu taklif etilayotgan metod bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy mahoratini oshirishga, portret soxasini mukammal o'rganishga, mustaqil ijod etishga, orttirilgan bilimlarni shakllantirishning pedagogic imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

References:

1. Abdirasilov S., Tolipov N., Oripova N. Rangtasvir. – T.: O'zbekiston, 2006. – 153 b.
2. Абдирасилов С., Толипов Н. Дастгоҳли рангтасвир. Олий ўқув юртлари учун қўлланма / – Т.: IQTISOD-MOLIYA. 2008. – 118 б.

3. Анастасия Шимшилашвали. Живопись маслом от а до я. Портрет маслом.-М.: ZenART PUBLISHING 2022
4. Bulatov S.S. Rangshunoslik. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2009. – 160 b.
5. Муинов О. Рангтасвирда портрет ишлаш. Олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма. – Т.: Ijod dunyosi. 2004. – 27 б.
6. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Педагогика фанлари доктори. ... дисс. – Т., 2007. – 315 б.
7. Norqulova Dildor Uchqunovna “Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchisini tayyorlashda portret kompozitsiyasi va dizayn elementlari bilan uyg‘unlashtirish” Kasb-hunar ta‘limi №1, 2024 Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma‘rifiy jurnal 2024-yil, 1-son. 241-252 bet. 13.00.00; № 19
8. Norqulova Dildor Uchqunovna, Nurtaev Urinbay Nishanbekovich “Rangtasvir” (Portret rangtasvir) Toshkent, TDPU nashriyoti 2024 167 b.
9. Norqulova Dildor Uchqunovna “Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchisini tayyorlashda portret kompozitsiyasi va dizayn elementlari bilan uyg‘unlashtirish” Kasb-hunar ta‘limi №1, 2024 Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma‘rifiy jurnal 2024-yil, 1-son.
10. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 3-tom. -T.: 2002. -293 b.

INNOVATIVE
ACADEMY